

З результатів дослідження було з'ясовано, що вчителі використовують насамперед ті онлайн-ресурси, які є простими та зрозумілими для дітей, а також інтерфейс та структура яких побудована у формі гри, що дозволяє школярам вчитись та розважатись одночасно. Важливим є і те, що вчителі надають перевагу використанню технологій у процесі навчання. Зокрема, вони активно використовують інтерактивні вправи та онлайн ресурси для підтримки навчального процесу та залучення учнів до активної діяльності. Мотиваційними та ефективними є творчі завдання, які дозволяють створювати цікаве та змістовне навчальне середовище та сприяють покращенню рівня засвоєння матеріалу.

Загалом, результати опитування серед вчителів англійської мови в початковій школі показали цікаві тенденції стосовно використання сучасних методів під час змішаного навчання. Так, було виявлено, що для зосередження уваги молодших школярів доречними будуть онлайн-ігри. Більшість опитаних підтвердили, що ці ресурси сприяють не лише вивченню мови, але й формуванню комунікативних навичок та самодисципліни учнів. Варто наголосити на тому, що вчителі вважають важливим збалансувати навчальні програми, враховуючи індивідуальні особливості учнів та їх потреби. Вони активно використовують диференційований підхід до навчання, що дозволяє кожному учневі отримувати необхідний рівень підтримки та стимулює їх досягнення в навчанні.

Отже, результати опитування допомогли зрозуміти, які види діяльності, методи та підходи є найбільш ефективними в умовах змішаного навчання та які проблеми можуть виникати під час використання новаторських підходів у навчанні англійської мови. Підсумкові дані опитування можуть стати підґрунтям для формулювання важливих вказівок з розробки оптимальних навчальних програм з англійської мови у початковій школі.

Сергій Марчук,
*кандидат пед. наук, старший викладач,
в. о. завідувача кафедри загальної педагогіки,
психології та методики початкової освіти
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ВИМОГИ ДО ШКІЛЬНОГО ВЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЯНА КОМЕНСЬКОГО

Ключові слова: Ян Коменський, педагог, вчитель, школа, гуманізм.

Ян Амос Коменський належить до числа тих історичних осіб, які своїми творіннями і беззавітним служінням народу знайшли славу, любов і визнання. Невипадково його називають Ньютоном педагогіки, Коперником педагогіки, Колумбом педагогіки, учителем народів, батьком нової педагогіки [4, с. 125].

Ян Коменський зазначав, що вчитель повинен мати глибокі і ґрунтовні знання, бути взірцем доброчесності, любити свою справу, а до учнів ставитись по-батьківському. На думку видатного педагога, саме від учителя, його освіти, знань і вмінь залежать усі успіхи в роботі школи, у навчанні та вихованні учнів. У процесі своєї роботи вчитель має виховувати в учнях поміркованість, мужність, справедливість. Якщо робота школи є незадовільною, то провина в цьому лежить на тих учителях, які не зуміли привернути до себе учнів такими рисами, як доброзичливість, уважність [1, с. 130].

Фундатор педагогічної науки розгортає проблему вчительської професії у низці своїх педагогічних творів: «Велика дидактика», «Закони добре організованої школи», «Про вихід із схоластичних лабіринтів», «Материнська школа» та ін.

У праці «Закони добре організованої школи» Ян Коменський сформулював вимоги до вчителя (яким він повинен бути):

– не можна доручити справу виховання жодній неосвіченій людині, а тим більше людині, поганій у моральному відношенні, і вже в ніякому разі тому, чиї благочестя й совість сумнівні;

– той, кому доручено справу виховання, закликавши Боже сприяння, повинен прагнути володіти якостями освіченої, моральної, істинно благочестивої людини, ворога будь-яких лестоців, здатного виховувати інших;

– вихователь повинен ретельно стежити також і за тим, щоб цілком відповідати своєму імені, тобто, щоб завдяки неперервному керівництву одним або багатьма учнями розвивати їх і сприяти постійним і хорошим успіхам;

– всі педагоги повинні також докласти зусиль для того, щоб бути не лише керівниками своїх вихованців, але також і друзями їх. Це буде у тому випадку, якщо вихователі будуть вірними охоронцями своїх вихованців від усього лихого, щоб їх вихованці, будучи залишені наодинці із собою, разом із чеснотами не набралися чогось поганого, і щоб і те і друге не ввійшло у звичку одночасно;

– учителями повинні бути люди віруючі, чесні, діяльні й працелюбні; не лише з вигляду, а й насправді вони повинні бути живими зразками чеснот, які вони повинні прищепити іншим;

– розвиток помірності й тверезості, а завдяки цьому – здорового й бадьорого духа буде обов'язком всіх учителів; хай платонівські бенкети будуть їм приємніші, ніж бенкети сибаритські. Таким чином вчителі повинні турбуватися про те, щоби бути для учнів у їжі й одязі зразком простоти, в діяльності – прикладом бадьорості і працелюбності, у поведінці – скромності і моральності, у мові – мистецтва розмови й мовчання, словом, бути зразком розважливості у приватному і громадському житті;

– вчителі повинні знати, хотіти і вміти зробити розум усіх своїх учнів мудрим, мову – красною, руки – вправними для письма і інших дій, і знову ж таки за допомогою постійних прикладів, настанов і практики [3, с. 174–176].

В. Федяєва стверджує, що епоха, у якій жив Я. Коменський, характерна міжусобними війнами і супроводжувалася страшним зубожінням народу, розрухою, знищенням історичних та культурних пам'яток. Прагнучи вирішити проблеми сучасного йому суспільства, видатний педагог особливо велике значення надавав освіті, створенню нової школи, яка буде виховувати дітей у дусі гуманізм. У своїй «Великій дидактиці» він наголошував, що немає на землі ніякого більш дієвого шляху, як виправлення людської зіпсованості, як правильне виховання юнацтва [6, с. 90].

Ян Коменський ставить перед учителем триєдине завдання: «щоб він умів, міг і хотів навчати, тобто: 1) щоб сам знав, чому він повинен вчити; 2) щоб міг інших навчати тому, що сам знає (тобто був дидактом і вмів бути терпеливим); 3) щоб він тому, що знає і може також хотів навчати інших, щоб мріяв підняти інших до світла». Коменський писав: «Людська природа вільна і любить добру волю. Буркотливі вчителі, владні і такі, що використовують побої, є ворогами людської природи, вони ніби створені для того, щоб заглушувати і знищувати здібності, а не возвеличувати і облагороджувати. Сюди ж відносяться нудні і безплідні догматики, що навчають одними сухими настановами, не розважаючи учнів заради залучення їх до справи» [2, с. 34].

У питаннях організації дисципліни у школі Коменський проводив аналогію з військом. Учитель – головнокомандуючий, «який чинить із своїм військом те, що

забезпечує його хорошими полководцями і командирами, навчає їх шляхом вправ виховувати хороших солдат, і, на кінець, забезпечує у війську відповідний порядок». Саме вчитель має так організувати цей процес, щоб учні вчилися не для школи, а для життя, яким з часом можна довірити всяку життєву справу. Вчитель не повинен гордовито крокувати в класі, «як бездушна колона», не жбурляти завдання учням, «як кидають собакам кістки», не повинен і «казитися», коли учні погано виконують завдання. «Не зможеш ти стати богом для своїх учнів, доки не перестанеш бути ідолом, не зможеш виконувати вчительської справи, доки не навчишся чинити, як батько». У роздумах про методи навчання, він говорив, «щоб напій науки ковтався без криків, без биття, без насилля, без відрази словом, привітно і приємно» [5, с. 280–281].

Отож, ключовою фігурою в школі Ян Коменський визначив особистість учителя. Педагогічну професію він вважав дуже важливою й почесною. Кожне суспільство повинно мати універсальних учителів. Універсальний вчитель, за Коменським, це, перш за все, освічена людина, вмілий наставник, майстер навчати всіх усьому, удосконалювати людську природу. Він сам повинен бути таким, який прагне виховувати інших, повинен володіти мистецтвом виховання, бути відданим справі усебічного вдосконалення людини.

Список використаних джерел

1. Звєкова В. К. Проблеми професійної підготовки вчителя в працях Я. А. Коменського. *Педагогічний альманах*. 2017. Вип. 34 С. 130 – 133.
2. Історія зарубіжної педагогіки: конспект лекцій / упоряд. Л. В. Маляр, М. І. Кухта. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2020. 64 с.
3. Коменський Ян. Закони добре організованої школи. *Історія зарубіжної педагогіки / за заг. ред. Є. І. Коваленко*. Київ: центр навч. літератури, 2006. С. 155–185.
4. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. Тернопіль: Тернопіль, 1996. 436 с.
5. Стельмашук Ж. Проблема шкільної дисципліни у педагогічній спадщині Я. А. Коменського. *Психолого-педагогічні проблеми сільської школи*. 2013. Вип. 45. С. 279–284.
6. Федяєва В. Л. Наукова спадщина Я. Коменського в історичному вимірі. *Педагогічні науки: зб. наук. праць*. 2017. [Вип.](#) LXXV. Т. 1. С. 87–92.

Сергій Полетило,
*кандидат пед. наук, доцент, вчитель фізики та астрономії,
Луцький педагогічний фаховий коледж
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ПОЕЛЕМЕНТНИЙ ПІДХІД ДО ЗАДАЧ ЯК ЗАПОРУКА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

У статті йдеться про можливість використання поелементного підходу до розв'язування фізичних задач на теплообмін. Обґрунтовано, що використання поелементного підходу до розв'язування задач на теплообмін носить узагальнюючий характер та сприяє забезпеченню високої якості знань з фізики в учнів та студентів.

Ключові слова: якість знань з фізики, розв'язування задач, узагальнення знань.

Навчальні програми з фізики [1; 2] ставлять перед загальноосвітніми навчальними закладами важливе загальнодержавне завдання: забезпечення високої якості знань учнів та студентів з фізики. Основним критерієм перевірки якості знань з фізики є вміння студентами (чи учнями) розв'язувати задачі з предмету.